

乌兹别克斯坦国立世界语言大学汉语教师

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162666>

董富华

塔什干国立世界语言大学

源远流长思路情

Аннотация: В данной статье рассказывается история приключений Чжан Цяня, основателя Великого Шелкового Пути, и история любви и взаимовыручки с Фаракат, дочерью бактрийского вождя, а также история любви между современной узбекской и китайской молодежи. Восхваление проверенную временем дружбу на Великом Шелковом Пути между народами Узбекистана и Китая, чтобы побудить всех унаследовать и развивать эту дружбу и достигать прекрасного будущего!

Ключевые слова: Великий Шелковый Путь, приключение, дружба, совместная работа, сопротивление, трудность, доверие, верность, любовь, стойкость.

我是一名汉语教师。前些年，暑假期间，我曾被旅游公司聘请为导游。每当领着游客们，乘大巴从布哈拉前往希瓦，途经一望无际无人烟的红沙漠时，我都仿佛看到丝路开辟者张骞，同他忠实的随从堂邑夫拖着疲惫的双腿在沙漠上跋涉着。不由地会向游客们讲起张骞出使西域的故事。故事引起了共鸣，大家都对这位老前辈肃然起敬，钦佩不已。

在中亚流传着许多有关张骞通西域的故事。在一位吉尔吉斯作家所著的《张骞与西域》中篇小说中，描写了一段关于张骞在西域的爱情故事。请听我慢慢道来：在出使西域途中，在被关禁了十一个春秋后，张骞与堂邑夫设法逃出匈奴营地，继续他们的探险之行，以完成通西域的重大使命。他们翻过冰冻雪封的葱岭（帕米尔高原），在下山时，看见几个彪形大汉在追逐着一位少女和男童。张骞与堂邑夫奋不顾身地跑向前，几拳便打跑了他们，救出了少女和男

童。然后，随着他们来到了山脚下的一个部落。原来，这位少女是巴克特利亚部落首领的女儿，男童是首领收养的孤儿。

巴克特利亚部落首领提出，让张骞经受“智”“勇”“武”三个考验之后，才能认可他为汉朝使节。其女法洛阿特(Faroot)悄悄告诉张骞说：“我部落人都信仰拜火教。火神即是我们的上帝。明天，我父亲将让你走过一道火墙，若人心灵不纯洁，就会被烧成灰烬的。张骞答道：“那我就死不了了，因我心中毫无歹意”。

“不过，你还是求吾父，等到太阳下山时，让你经受考验”。

第二天，张骞照女孩子所嘱咐的话，求部落首领，让他在太阳落山时过火墙。首领犹豫了一下儿，同意了。火墙的火烧得很凶，火苗冲天，即使站在几米远的地方，也会被烧成灰的。

天近傍晚，当太阳徐徐地落到山后，射出红黄色的光芒，天空变成粉红色时，火神“阿塔尔”的使者，身披红色火苗的宽大斗篷，举起右手，巴克特利亚部落的号手们吹起了响亮的号角，张骞很镇定地站在火墙的一端。当他正要冲入火墙时，奇迹发生了。从山谷中吹来一般强烈的风，像利剑一样把火墙劈成两半，中间出现了一条小路。张骞迅速地穿过火墙，虽然很热，但是他并没有被热浪灼伤。部落首领带着疑惑的目光看了女儿一眼。法洛阿特装作若无其事的样子微笑着。

“过两天，你将经受第二个考验，要和我部落最棒的武士比武。但是这位武士勇猛无智，很快即会乏力的。记住！千万不能让他把你赶到沙地上”。法洛阿特又悄悄嘱咐张骞说。

比赛开始了。他俩在一块不大的草坪上比武。离张骞身后五百米远便是一片沙地。张骞前半场比赛只是防卫，时刻提防武士把自己赶到身后的那片沙地中去。果不其然，不出半柱香的时间武士的动作开始迟缓起来，张骞眼看机会来了，马上使出最后的力气进行反攻，打得武士连连后退，最终打赢了这场格斗。

当天夜里，邻近“雄鹰”部落的人马杀入村落。张骞和堂邑夫奋勇抵抗，竭尽全力守护着首领的帐棚。敌人被赶走后，张骞对首领说：“现在我该经受第三个考验了。我要给你们两个部落讲和，让他们不再侵犯你们。若两个部落交好，便算我通过第三个考验。”

巴赫罗姆首领听罢，连忙摆了摆手，说：“他们是不想跟我们和好的。我们派去的使者都被他们杀死了。”“让我试试看吧！”张骞答道。

第二天清晨，大家都来送张骞上山。法洛阿特心事重重，焦急不安地目送着张骞离去。张走了几步，回首深情地望了法洛阿特一眼，眼神中充满着疼爱，安慰和自信。仿佛在说：“等着我！我会平安回来的”。

“雄鹰”部落居住在风景美丽的高山上。山上耸立着 40 座少女崖。相传，很早以前，在该山区居住着勇敢善良的人民，经常有外族人侵入。有一次，外族人用狡猾的手段把部落首领杀害后，占领了村庄。当敌人用手触摸到 40 位少女时，她们顿时变成了 40 座石崖。她们立成一排，无比壮观。当乌云笼罩山崖，雷声轰鸣的时候，这些山崖轻轻转动，在雷声中低语交谈，发出惊心动魄的声音。

张骞翻过山岭，没带任何武器，单枪匹马的来到了“雄鹰”部落。部落首领年纪不太大，可脸上却写满了苍桑。他问：陌生人，你给我们带来喜讯还是噩耗？张骞答道：“我是汉朝的使节。在匈奴那儿当了近 12 年的俘虏，忍受了屈辱和折磨。曾多次在死亡线上挣扎，可每次都是友情拯救了我，让我活下来。在被囚禁期间，我有过两个最亲近可靠的朋友，一个是堂邑夫，另一个是马夫。可惜马夫是个跛子，因他小时候从马上摔下来，以后腿没长好，就变成了跛子。当我和邑父让他跟我们一起逃跑时，他拒绝了，因他怕拖累我们。首领着急地问道：“他叫什么名字？”张骞装作没听见，又继续说：“他父亲是一个强大部落的首领。如果我们能到他的家乡，告诉他父亲，说他盼望着父亲早日把他救出来”。“他叫什么名字？”首领再次焦急地问。张骞：“他差不多 30 岁了，在一次战役中被俘，是他教我学会了你们的语言”。“他到底叫什么名字？”

你快说呀！”“他叫 BAHTIYOR。”“我的天啊！我儿子还活着！”首领泪流满面地喊道。“匈奴离这儿有多远？怎样才能救出我儿子？”张骞道：“我对那个地盘了如指掌。只怕你们不是他们的对手。巴克特利亚人很勇敢，但你们不能相互残杀，要联合起来抗敌才是。我是汉朝的使者。汉武帝派我来说服你们，同汉朝联合一起，共同消灭匈奴。”“雄鹰”部落首领沉默了许久才回答：“你给我指出了一条艰难的路，不过，这是唯一的路。我别无选择，请告诉我应做些什么？”

这时，一位军士撞进来，跪下说：“撒赫拉伯首领，请你不要相信此人。也许他是个细作，专门来让我们陷入圈套的”。张骞立即说：“对，我的话应得以验证。走！咱们到外边去。您儿子说过：贵部落人都信奉四十座少女石崖。她们对你们来说是最神圣的”说罢，张骞把双手伸向庄严地耸立在草地上的四十座少女石崖，默默地祷告。这时，石崖开始轻轻地摇晃。其中一座石崖变成像少女模样，睁开眼睛低声说：“此人可信”！

两个部落和好了。张骞同两位部落首领聚在一起商讨大计：首先，找合适的机会，联合消灭匈奴。其次，开辟一条商贸之路，把中国的丝绸、瓷器、茶叶、谷物及其他商品运到西域，将西域的天马、宝石、香料及石榴、蟠桃、葡萄等树苗运到中原。

张骞该返回中原了。临别前，张骞将一块绣着翠竹的丝绸手帕送给首领之女法洛阿特 Faroat 作为定情物。并且告诉她：这是母亲亲手绣的，为的是告诫他，勿失汉节，效忠国家。十几年来，他一直带在身上，手帕确实也成了其护身符。法洛阿特将祖母在她出生四十天时，给她戴上的镶有一大块绿宝石的金项链送给张骞作纪念。部落首领知道女儿和张骞相互爱慕，便提议让张骞留下来，同他一起领导部落，并且答应把女儿嫁给他。可张骞说：“我是汉朝使节，我首先应完成自己的使命，然后才能支配自己的命运。我们定要开辟一条从长安到西域，甚至到更远地方的一条商贸之路。说完，便跟堂邑夫踏上归国的征程。

这次，他们带了足够的水和干粮，牵着大宛国的天马，骑上了适于在沙漠上行走的“马尔夫”国的阿尔卡马克马。

这段关于张骞在西域的故事，有可能不是史实，只是作者凭空想象出来的，但这充分体现了中亚人民对汉朝使者——丝路开辟者张骞的崇敬和热爱，对丝路的赞赏和对中国人民的友好情谊。给张骞这位举世闻名的传奇人物涂上了美丽浪漫的爱情色彩，将巴克特利亚姑娘和中国使者的命运系在一起，不正是人民所愿望的吗？

现今的中乌两国青年人不仅续承了张骞老前辈艰苦创业、友好合睦的精神，更有青年仿效了传说中张骞和法各阿特在患难中互助互爱的榜样。现在我向大家讲述我亲眼见证的现代中乌青年的恋爱故事：

我曾在塔什干孔子学院代过课。2005 年我班上来了了一位名叫古丽的漂亮女生。19 岁的她，爱上了一位比她年长 21 岁的中国男士。为了他，她异常认真地努力地学习汉语，学习成绩名列前茅。

结婚后，吉丽随丈夫去中国居住。她先后生了一儿、一女，生活得很幸福。但不幸的是，三年前，她丈夫患了较严重的脑溢血症，导致半身瘫痪。这么一来，可累坏了吉丽，她既要操作家务。接儿女上、下学，又要伺候行动不便的丈夫。

今年暑假，她带子女回国办理出国签证手续，顺便来看望我时，诉说了自己的苦恼。她说，朋友们都劝她丢弃年老病重，而又脾气暴躁的丈夫，带孩子们回塔什干来住。但她执意反对这一建议，坚定地回答：“在我丈夫最需要我照顾的时刻，我怎能违背良心离开他呢？将来，我如何面对自己的儿女呢？不，我决不能这样做。我将无怨无悔地陪伴我丈夫到他生命的最后一刻！”看着她美丽、充满青春活力的面孔，再看看坐在轮椅上苍老病者的照片，我既怜惜她，又崇敬她，被感动得流下了热泪。她对丈夫坚贞不俞的情感，让我体会到了“爱”的伟大，领悟了人格的真谛。

（吉丽五年前全家照）

还有一位本地名叫斯维塔的朝鲜族姑娘，她是古丽在孔院的同班同学，也是无话不说的挚友。她俩同年结的婚。斯维塔嫁给了一位当年在塔什干某家中国公司当翻译的中国小伙子。结婚初期，这对夫妇也曾遇到了许多困难：没房子住、男方父亲病重去世、女方父母多病、生活费短缺等等。但相互间的爱慕和信任，让他俩生活得非常幸福美满，令人羡慕。他们现在有了三个儿子，长子十一岁，次子六岁，小儿子才满一岁。他们常说：孩子就是我们的财富。

斯维塔是一位既可爱又聪明伶俐的少妇。她勤俭持家，家里总是让她收拾得干干净净的，丈夫和孩子们的衣服熨得平平整整的，她还是个烹饪能手。中餐、韩餐、俄餐、乌餐样样会做。我是她家的常客，也是她所做美食的品尝者。斯维塔的爱人是一个善良、性格温和、稳重的青年。他能吃苦耐劳，勇于创业，又是个慈祥的模范父亲。看到这对年轻夫妻把全部精力和物力都投入到对孩子们智力的开发和体力的培养上，我感到钦佩，同时也万分自疚，因我忽视了对自己孩子们的启蒙教育。

表面看来，这是一个很普通的小家庭，但我感觉出来，在他们温馨的家中，蕴含着充满心田的爱和无微不至的关怀。确实可以称得上“青年家庭的典范”。

(2012年2月斯维塔夫妻照)

(2017年3月斯维塔全家福)

我还想向大家讲述的是中乌青年学生之间的爱情故事。穆帆（Ruslan）是乌兹别克斯坦国立世界语言大学翻译理论与实践系中文专业的学生，他认真负责，各门功课成绩优异，而且性格温和，待人诚恳，是一个非常优秀的小伙子。他长得也很帅，1米85的大高个，高鼻梁，蓝灰色的眼睛，笑起来还会露出两个小酒窝，很招人喜欢。

2014年穆帆获得了中国政府奖学金，赴辽宁省锦州市的渤海大学进修了一年的汉语。由于当时校方同汉办（留学基金委）没沟通好，前半学年穆帆未能领到奖学金。他的父母也都退休了，也只能给一小笔钱，勉强维持生活，天冷了连加件衣服的钱都没有。他一个人在异国求学，身边没有朋友，父母不在身旁，学校又不发生活费，这是他人生中第一次感受到生活的不易，这些窘境让他举步维艰。

一个叫婷婷的大连女孩，当时在渤海大学攻读硕士学位。通过朋友介绍二人互相认识了，姑娘漂亮，小伙子也很帅，两人一见钟情却都没有说破。在随后的交往中，婷婷发现穆帆从不随便花钱，吃饭只去食堂吃，开始的时候婷婷还夸他是一个会过日子的小伙子。可是后来熟悉起来才知道原来他的生活费迟迟没有发，所以现在只能节衣缩食。有的时候路过水果摊，穆帆也只是望了望，什么也不买就走了，婷婷看到他的目光非常心疼。于是婷婷假借自己想吃火锅什么的带他出来吃饭改善伙食，又怕伤害他的自尊心，所以婷婷对穆帆说他来到中国就是客，她要尽地主之谊，带他尝尝中国的美食，作为交换穆帆必须跟婷婷讲讲乌兹别克斯坦的风土人情。穆帆还是觉得不好意思，并跟婷婷保证，如果她到乌兹别克斯坦玩，一切费用都是他出。

穆帆的学习热情很高，课堂上学到的知识总是不能满足他的需求，于是他还自己买了好多中文书自学。自学好是好可是还是会有语法问题或者近义词这样的问题困扰着他，所以学习效率很低。婷婷学的专业是汉语国际教育，以后就是外国人的老师，婷婷觉得教穆帆汉语就相当于实习了，还可以跟穆帆学习俄语，何乐而不为呢？于是二人组成了互助小组。生活上婷婷对穆帆的照顾无微不至，穆帆也对婷婷嘘寒问暖，爱护有加，时间长了，两人的感情越来越深。

在相处的这段时间里，两人发现他们有共同的兴趣爱好，对待事物的看法也是一样的，性格也很合适，而且二人之间有着难以想象的默契，通常一个眼神对方就能明白另一个人的心思。在这世上能找到一个与自己心灵相犀的人是多么的不易啊，二人决定要更加严肃对待这份感情。正好赶上中国的春节，在这个合家团圆的节日里，婷婷把穆帆带到了家中，一是不想让他孤孤单单的过年，二是让自己的父母为自己把把关。两人刚到家门口的时候都很紧张，婷婷怕父母接受不了外国女婿，穆帆怕自己表现的不好给婷婷的父母留下不好的印象。二人还是鼓起了勇气进了家门，两人没想到的是婷婷的父母不但喜欢上了这个外国小伙子，还对他那一口流利的汉语称赞有加。

但是美好的日子总是短暂的，离穆帆归国的日期越来越近，两人都不想离开彼此，一股忧伤感盘旋在两人的心头。这时婷婷的父母说既然穆帆都拜见他们了，那么婷婷也应该见见未来的公婆了。于是他们一起踏上了去往乌兹别克斯坦的归程。穆帆的父母都是热情好客的乌兹别克人，得知未来的儿媳妇要来看他们，早早地就准备好迎接他们，天天数着手指头盼望着他们能早点到。穆帆家的邻居们听到他家有一个外国儿媳妇要来也都好奇地每天围在他家门口转。婷婷到了穆帆家以后，穆帆的父母一下子就爱上了这个热情大方的中国女孩儿。

爱情虽然很甜蜜，可是现实却是很残忍的。假期结束婷婷也要回国了，可是穆帆还要完成自己的学业只能留在乌兹别克斯坦了。两人不但是异国恋，现在还要面临异地恋了，这个距离可不是一张火车票就能解决的距离，而是面对着有三个时差的距离。

婷婷回国后两人每天还是频繁的联系，但是这仍然解决不了相思之苦，穆帆因为思念这个中国姑娘整整瘦了十斤，婷婷看在眼里痛在心里。于是婷婷决定改变这一状况，毅然地参加了汉办的志愿者选拔，凭着过硬的汉语教学技巧，被汉办派到乌兹别克斯坦成为了一名汉语教师。皇天不负有心人，二人又团聚在一起了。

婷婷是一个心灵手巧的女孩儿，她熟练地掌握中国传统的剪纸艺术，汉语课也上得生动活泼，深受当地学生的喜爱，同时她也成为了一个名副其实的中国文化传播者。2016年11月，这对热恋中的青年在塔什干举办了盛大的婚礼，婷婷成了乌兹比克的儿媳，穆帆成了中国的女婿。乌兹别克人的家教都很传统，每天都要做家务，照顾丈夫和公婆。婷婷是独生女以前从来没有做过那么多家务，但是她从来都不喊苦，尽心尽力的照顾这个中乌家庭。婷婷在塔什干生活遇到最大的困难就是语言，在乌兹别克斯坦人们只说俄语和乌兹别克语，一切都要从零开始，尤其俄语是世界上最难的语言之一，这是一个巨大的挑战。婷婷每天都自学俄、乌两语，用心听每个人说的话，用心记每一个单

词，慢慢地她可以独立和当地人交流了。左邻右舍和亲戚朋友都对她的赞不绝口，夸她是“乌兹别克好媳妇”。有人可能不知道，在乌兹别克斯坦要获得这个光荣的称号是需要付出多大的努力和代价啊。

有一次，婷婷来我校参加活动，她用一口流利的乌兹别克语同汉语教研室的老师们交谈，并用乌兹别克人的礼节问候大家，这令在场的人都惊叹不已，异口同声地说：“她怎么这么快就学会了乌兹别克语，而且还懂得我们这儿的规矩！”我诙谐地答道：“这是因为爱情，是爱情给了她强大的动力。”是啊，是爱让她不远万里，只身前往异国他乡的土地，陪伴在爱人的身旁。在这位女孩儿的身上，我看到了中国传统女性的纯真和对爱情的执着。

我深信婷婷和穆帆会为丝绸之路建设做出力所能及的贡献。我祝愿这对从困难中走出来的年轻夫妇会相爱到永远！这个带有丝路情味，凝聚着中乌友谊的家庭会幸福到永远！

有一位中文名字叫李宏的乌兹别克斯坦国立世界语言大学毕业生，他曾在西安师范学院读硕士研究生。李宏性格内向，谦虚朴实，勤恳好学，热忠于儒学研究，曾将《论语》译成乌兹别克语并于一一年出版。在西安留学期间，他同一位女校友相识。这位女生所学的专业是英语。第二外语为俄语。她经常来找李宏聊天，以实习俄语。李宏在读《论语》时，遇到不懂的词也向榕榕请教。俩人还商定要为乌兹别克斯坦想学汉语的人出版一本《实用汉-乌会话指

南》，并且开始了繁重的编著工作。由于常常接触，在这一对志同道合的青年之间，就渐渐地产生了感情。

李宏回国后跟我说，他爱上了一位中国姑娘，但他所顾虑的是，他家住在偏远贫困的农村，况且在他那个较封建并传统的家庭中当儿媳妇是很辛苦的。他不忍心让榕榕这位在城市中长大的独生女跟他吃苦，想提出分手。

榕榕得知后，痛苦万分。曾多次打长途电话给我，哭着说，她一定要来乌兹别克斯坦，她不怕吃苦，即使是种田，她也同意。我劝她说：“爱情归爱情，现实归现实，最好理智些”。经过了半年之久，不知榕榕如何冲破了痴情的罗网，同李宏一起冷静地将恋爱关系转化为合作伙伴关系，顺利地完成了他俩的词典编辑工作，不言而喻，这需要多大的毅力呀！。这本两位青年学生付出了无数心血的词典可算为他们一段美好爱情的永久纪念，也算为中乌青年友情的结晶。

李宏和李榕编辑的词典。

李宏所翻译的书籍。

以上我所讲的四对中乌青年的爱情经历，跟丝路开辟人张骞老前辈同巴克特利亚姑娘的爱情故事是不是很相似？这就是经受了严峻考验的丝路爱情的延续。俗话说，爱是不分国界的。中乌两国人民的友情和两国青年的爱情，定会源远流长，万古长青。

我坚信，新丝路的建设，“一带一路”战略方针的实施，会将中乌两国人民紧紧地连在一起，更会给中乌两国人民及沿线各国人民带来不可估量的福利。

我很荣幸，能亲眼见证中乌两国的合作发展，两国人民之间的美好爱情。但愿丝路上用爱浇灌的友谊之花永远绽放、芳香万里！